
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПИГМЕНТНОГО РИСУНКА МУРАВЬЕВ РОДА *FORMICA* SOME REGULARITIES OF THE TRANSFORMATION OF PIGMENT PATTERN OF *FORMICA* ANTS

А.В. Гилев¹, Т.С. Путятина²

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; gilev@ipae.uran.ru

²Московский государственный университет, г. Москва, Россия;
tsergput@gmail.com

Ключевые слова: изменчивость окраски, муравьи, Formica

Для многих видов муравьев рода *Formica* характерна двухцветная окраска рабочих особей: брюшко темное, а голова и грудь – красные с темными пятнами (Длусский, 1967). Пятна образуют регулярный рисунок, который у представителей разных подродов несколько различается. Размеры и форма пятен сильно варьируют даже в пределах одной семьи муравьев. Вариации этого рисунка в настоящее время описаны у представителей *Formica* s. str. (Гилев, 2002, 2007, 2012), *Coptoformica* (Putyatina et al., 2022), *Serviformica* (Putyatina, Gilev, 2019). Это дает нам возможность проследить процессы трансформации рисунка у муравьев рода *Formica*. В этом мы будем опираться на представления Н.Н. Филиппова (1961) и А.Г. Креславского (1977), описавших основные направления эволюционных преобразований меланиновых рисунков на примере разных групп жесткокрылых.

Наиболее интересные изменения рисунка выявлены на пронотуме (переднегруди). У представителей подрода *Serviformica* на пронотуме наблюдается наиболее сложный рисунок, который можно рассматривать в качестве исходного. Он состоит из двух центральных и двух пар боковых пятен. Пятна могут появляться в рисунке и сливаться друг с другом относительно независимо, что в сумме дает достаточно большое количество вариантов. Особо отметим, что не выявляется четкой закономерности в последовательности появления и последующего слияния пятен в рисунке, однако есть предположения, что у разных видов этого подрода развитие рисунка происходит несколько различными путями.

У представителей *Formica* s. str. происходит упрощение рисунка, исчезает нижняя пара боковых пятен. То, что эти пятна когда-то были в рисунке, нам демонстрирует *F. aquilonia*, у которых при увеличении пигмента в кутикуле и слиянии центральной пары пятен иногда проявляются особые «ушки», топографически располагающиеся на месте нижней пары пятен. Таким образом, можно говорить об определенной консолидации рисунка, при которой нижняя пара пятен полностью слилась с центральными пятнами и независимо больше не проявляется. Кроме того, появилась закономерность развития рисунка: боковые пятна (верхняя пара) не появляются раньше центральной пары.

У представителей *Coptoformica* наблюдается дальнейшая консолидация рисунка. Центральное пятно становится единым целым, и при уменьшении пигмента в кутикуле не распадается на два, как у представителей других подродов, а постепенно уменьшается до точки в центре пронотума. Боковые пятна при этом остаются обособленными, однако также не появляются раньше центрального.

Таким образом, у муравьев рода *Formica* преобладающей тенденцией является консолидация рисунка, которая проявляется как в слиянии отдельных элементов рисунка в единое целое, так и в формировании определенной последовательности появления элементов рисунка.

DOI:10.5281/zenodo.17048976

**МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕЙ
ЭКСТРЕННОЙ ТЕРАПИИ РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
MEDICINES FOR PREVENTION AND EARLY EMERGENCY THERAPY
OF RADIATION INJURIES. STATUS AND DEVELOPMENT
PROSPECTS**

В.Д. Гладких, Н.В. Баландин, К.Н. Филин

Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России, г. Химки,
Россия; Gladkich2007@rambler.ru

Ключевые слова: радиационное воздействие, средства противолучевой защиты

Для профилактики и лечения различных нозологических состояний, сопровождающих реализацию эффектов радиационного воздействия, к настоящему времени разработан, апробирован и рекомендован к практическому применению широкий перечень медикаментозных средств противолучевой защиты. В настоящем сообщении рассмотрены вопросы состояния производства медикаментозных средств профилактики и ранней экстренной терапии радиационных поражений в Российской Федерации. Приведена характеристика радиопротекторов (Препарат «Б-190»), средств профилактики и купирования первичной реакции на облучение (Латран), средств профилактики поражений от облучения инкорпорированными радионуклидами (Ферроцин, Пентацин, калия йодид), разрешенных Минздравом к применению на территории Российской Федерации.

С учетом оценки эффективности и переносимости рассматриваемых противолучевых средств, выделены «уязвимые» места в существующей системе медикаментозной профилактики и ранней экстренной терапии радиационных поражений. На основании мониторинга научных

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

